

Identifiants pérennes : ce qu'ils sont et pourquoi ils sont importants

[Les chercheurs peuvent consacrer aussi peu que 17 % de leur temps à la recherche](#) – il n'est donc pas surprenant que tant d'entre eux se sentent frustrés. Les identifiants pérennes (PID), des outils qui soutiennent un écosystème de recherche connecté et efficace, font partie de la solution. Les PID peuvent aider à ne plus perdre de temps et à réduire la charge administrative de la recherche en identifiant plus précisément des personnes, des lieux et des résultats, en les reliant entre eux, et en permettant la transmission automatique de ces informations entre différents systèmes informatiques.

Un PID est à la fois une étiquette unique (un code ou un numéro) et un lien durable vers une entité (une personne, un lieu ou un objet). Il est associé à d'autres informations (appelées « métadonnées ») sur cette personne, ce lieu ou cet objet. Par exemple, le PID d'un article de revue (un objet) est associé à des métadonnées, comme le nom de l'auteur (une personne) et son affiliation (une organisation, c'est-à-dire un lieu). Ces métadonnées sont à leur tour associées aux PID correspondants – dans ce cas, l'identifiant [ORCID](#) de l'auteur et l'identifiant [ROR \(Research Organization Registry\)](#) de son établissement –, et tous ces éléments peuvent être reliés entre eux.

En général, le PID d'un article de revue correspond à un « identificateur d'objet numérique » (DOI), et le PID d'une personne correspond à un identifiant ORCID – deux des PID les plus connus et les plus utilisés dans le milieu de la recherche. Outre les publications, des DOI peuvent être attribués à de nombreux types de résultats de recherche, comme des ensembles de données, des vidéos, des thèses, etc. Les chercheurs peuvent ensuite enrichir leur profil ORCID en y ajoutant les DOI associés à leurs résultats de recherche, soit manuellement, soit en autorisant d'autres organisations à le faire. Ils peuvent même automatiser ce processus, par exemple grâce aux services de mise à jour automatique de [Crossref](#) et de [DataCite](#).

Les PID offrent une solution technique aux défis informationnels coûteux et complexes. Voici quelques-uns de leurs avantages :

- Réduction des ressaisies de données grâce à l'automatisation et du préremplissage des champs – gain de temps et diminution des erreurs;
- Aider à répondre à d'importantes questions au sujet du retour sur investissement et de l'impact à long terme de la recherche, en établissant des liens pérennes entre les chercheurs, les résultats de leurs recherches et leurs organisations;
- Garantir des citations fiables dans la littérature scientifique, en facilitant la vérification du contenu et l'association des réalisations et activités de recherche à leurs auteurs;
- Soutenir la recherche ouverte et les principes [FAIR](#), comme le prévoit la [Feuille de route canadienne pour la science ouverte](#);
- Favoriser une meilleure prise de décision stratégique concernant les priorités nationales en matière de recherche;
- Réduire les contraintes bureaucratiques liées aux demandes de subventions;
- Améliorer la compréhension et la pratique en matière de reproductibilité et d'intégrité de la recherche.

Grâce en grande partie à deux consortiums nationaux d'identifiants pérennes – [ORCID-CA](#) (55 membres) et le [consortium DataCite Canada](#) (90 membres) – l'adoption des PID connaît une croissance importante au Canada. En novembre 2025, on compte environ 175 000 utilisateurs ORCID actifs au pays, et plus de 790 000 DOI ont été enregistrés par l'entremise de DataCite Canada. Un groupe diversifié d'acteurs de la recherche canadienne (bailleurs de fonds, établissements, bibliothèques, éditeurs, chercheurs et autres) travaillent ensemble pour consolider ce succès. Avec l'appui du [Comité consultatif canadien sur les identifiants pérennes](#) (CCCPI), ils élaborent une stratégie nationale sur les PID visant à faire en sorte que tous les chercheurs canadiens puissent profiter des avantages des PID, quels que soient leur discipline, leur établissement, leur langue ou leur région.

Canadian Research
Knowledge Network

Réseau canadien
de documentation
pour la recherche

Digital Research
Alliance of Canada

Alliance de recherche
numérique du Canada

Remerciements

Ce document, élaboré avec [MoreBrains Cooperative](#), a été réalisé à la demande de l'[Alliance de recherche numérique du Canada](#) (l'Alliance) et du [Réseau canadien de documentation pour la recherche](#) (RCDR), grâce à un financement de l'Alliance et à de précieux conseils du [Comité consultatif canadien sur les identifiants pérennes](#) (CCCPID).

Nous souhaitons remercier les partenaires du projet, les membres du CCCPID et tous les membres de la communauté de recherche canadienne qui ont généreusement offert leur temps et leurs réflexions pour ce projet.

Le RCDR détient le droit d'auteur de ce document et a rendu ses éléments sous-jacents disponibles sous une licence [Creative Commons Attribution 4.0 International](#).

